

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ИСТОРИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Асаджонва Дилзода Санжарбек кизи

студентка 2 курса группы Ю-10

Научный руководитель -доц. Касимова.А.А

Аннотация. В статье рассматриваются этапы принятия и развития основного закона страны. Особое внимание уделяется историческим условиям его принятия в период становления независимого Узбекистана. Раскрываются ключевые положения Конституции, закрепляющие демократические ценности, права и свободы человека и гражданина, а также основы разделения властей и государственного устройства. Отмечаются внесенные поправки и реформы, отражающие социально-политические изменения, в том числе конституционная реформа 2023 года. Подчеркивается значение Конституции как важнейшего фактора укрепления суверенитета, обеспечения правопорядка и постепенного развития общества.

Abstract. The article examines the stages of adoption and development of the country's fundamental law. Special attention is given to the historical conditions of its adoption during the formation period of independent Uzbekistan. The key provisions of the Constitution are revealed, which enshrine democratic values, human and citizen rights and freedoms, as well as the foundations of the separation of powers and the state structure. Amendments and reforms reflecting socio-political changes, including the 2023 constitutional reform, are noted. The significance of the Constitution as the most important factor in strengthening sovereignty, ensuring the rule of law, and the gradual development of society is emphasized.

Annotatsiya. Maqolada mamlakatning asosiy qonunini qabul qilish va rivojlantirish bosqichlari ko'rib chiqiladi. Mustaqil O'zbekistonning shakllanish davrida uning qabul qilinishining tarixiy sharoitlariga alohida e'tibor qaratiladi. Konstitutsiyaning asosiy qoidalari ochib beriladi, ular demokratik qadriyatlar, inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini, shuningdek hokimiyatlar bo'linishi va davlat tuzilmasining asoslarini mustahkamlaydi. Ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarni aks ettirgan, jumladan 2023-yilgi konstitutsiyaviy islohotlarni o'z ichiga olgan tuzatishlar va islohotlarga e'tibor qaratiladi. Konstitutsiyaning suverenitetni mustahkamlash, huquq tartibini ta'minlash va jamiyatning bosqichma-bosqich rivojlanishi uchun eng muhim omil sifatidagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Ключевые слова: Конституция, закон, государство, реформа, суверенитет, статья, республика.

Key words: Constitution, Law, State, Reform, Sovereignty, Article, Republic.

Конституция — это основной закон государства, определяющей его политико-правовую природу, структуру власти, принципы функционирования государственных институтов и систему прав и свобод граждан. Она представляет собой правовой фундамент, на котором строится все законодательство страны, и отражает идеологию, ценности и стратегическое направление развития общества. Для Республики Узбекистан Конституция имеет особое значение. Принятая 8 декабря 1992 года. Она стала символом национального суверенитета и отправной точкой в построении независимого демократического государства после распада Советского Союза.

В условиях становления новой государственности и перехода к рыночной экономике Конституция обеспечила юридическую основу для реформ, защиты прав человека и формирования институтов гражданского общества. Актуальность темы обусловлена тем, что Конституция не является статичным документом - она развивается вместе с обществом. Проведённая в 2023 году масштабная конституционная реформа стала ярким примером того, как Основной закон может адаптироваться к новым социальным реалиям, политическим задачам и ожиданиям граждан. Цель данной статьи - рассмотреть процесс принятия и исторические предпосылки создания Конституции Республики Узбекистан, проанализировать её структуру и ключевые положения, а также оценить её роль в развитии правового государства и общества.

Первая Конституция Узбекской ССР была принята в конце марта 1927 года и действовала 10 лет. Вторая Конституция, принятая в 1937 году, прослужила более 40 лет. Последняя Конституция УзССР, основанная на Конституции СССР 1977 года, была принята в 1978 году. Необходимость в новой Конституции была озвучена в 1990 году, когда была принята Декларация о суверенитете. Была создана комиссия из 64 человек во главе с президентом Каримовым для разработки нового основного закона. В состав комиссии вошли депутаты, представители регионов и эксперты. Конституционная комиссия работала над проектом около двух с половиной лет. В 1991 году была сформирована рабочая группа из ведущих специалистов, а также шесть подгрупп для подготовки различных разделов. Провозглашение независимости Узбекистана в августе 1991 года и принятие Закона об основах государственной независимости

значительно повысили важность работы комиссии.

При разработке проекта Конституции была проведена всесторонняя оценка мировой практики конституционного развития, с учётом достижений в области прав человека, демократии и законодательства. 26 сентября 1992 года проект Конституции Республики Узбекистан был опубликован в СМИ для всенародного обсуждения, которое длилось около двух месяцев. По итогам обсуждения, с учётом внесённых предложений, исправленный проект был вновь опубликован 26 ноября 1992 года. В ходе обсуждения было получено более 6 тысяч предложений, которые комиссия приняла к рассмотрению. На XI сессии Верховного Совета в декабре 1992 года рассматривался вопрос о принятии новой Конституции Республики Узбекистан.

Особенно важно отметить, что при создании проекта новой Конституции опирались на документы Организации Объединённых Наций, Всеобщую декларацию прав человека и другие международно признанные акты. В то же время творчески учитывался опыт конституционного устройства таких развитых демократических стран, как Турция, США, Япония, Канада, Германия, Франция, Португалия, Италия, Швеция, Испания, а также восточных государств — Индии, Пакистана и Египта. На декабрьской сессии депутаты внесли в проект около 80 поправок и уточнений. В результате, 8 декабря 1992 года, Конституция Республики Узбекистан была официально принята. В тот же день президент Республики Ислам Каримов подписал ряд важных документов, включая законы о принятии Конституции, об объявлении Дня принятия Конституции национальным праздником, и о порядке введения Конституции в действие.

Конституция Республики Узбекистан состоит из Преамбулы, 6 разделов, 27 глав, разделённых на 155 статей.

Мы, единый народ Узбекистана, торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, принципам государственного суверенитета, подтверждая свою верность идеалам демократии, свободы и равенства, социальной справедливости и солидарности, осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями за построение гуманного демократического государства, открытого и справедливого общества, в котором высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство, опираясь на более чем трехтысячелетний исторический опыт развития нашей государственности, а также научное, культурное и духовное наследие великих предков, внесших бесценный вклад в мировую цивилизацию,

преисполненные решимости приумножать и оберегать для нынешнего и будущих поколений бесценные природные богатства страны и сохранять здоровую окружающую среду, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права, стремясь к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего, с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия, ставя целью обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального родного Узбекистана, принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию.

Преамбула Конституции Республики Узбекистан

Разделы:

1. Основные принципы. Данный раздел состоит из 4 глав (с 1 по 4 главы), 18 статей (с 1 по 18 статьи). В данном разделе отражены Государственный Суверенитет, Народовластие, Верховенство Конституции и закона а также Внешняя политика.

2. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Данный раздел состоит из 7 глав (с 5 по 11 главы), 45 статей (с 19 по 64 статьи). В данном разделе отражены Общие положения, Гражданство, Личные права и свободы, Политические права, Экономические и социальные права, Гарантии прав и свобод человека а также Обязанности граждан.

3. Общество и личность. Данный раздел состоит из 4 глав (с 12 по 15 главы), 17 статей (с 65 по 82 статьи). В данном разделе отражены Экономические основы общества, Общественные объединения, Семья и Средства массовой информации.

4. Административно-территориальное и государственное устройство. Данный раздел состоит из 2 глав (с 16 по 17 главы), 8 статей (с 83 по 90 статьи). В данном разделе отражены Административно-территориальное устройство Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан

5. Организация государственной власти. Данный раздел состоит из 9 глав (с 18 по 27 главы), 62 статьи (с 91 по 153 статьи), которые посвящены деятельности высшего представительного органа Республики Узбекистан - Олий Мажлиса Республики Узбекистан, деятельности президента Республики Узбекистан, Кабинета министров, основам государственной власти на местах (понятие, полномочия, организация деятельности), судебной власти Республики Узбекистан, избирательной системе, адвокатуре, прокуратуре, финансам и

кредиту, обороне и безопасности.

6. Порядок изменения Конституции. Данный заключительный раздел состоит из 2 статей (с 154 по 155 статьи). В данном разделе рассмотрен порядок внесения изменений и поправок в Конституции.

После прохождения экспертизы международными экспертами ООН, ОБСЕ и юристами из США, Великобритании, Франции и других стран, Конституция Узбекистана утвердила ключевые демократические принципы:

Узбекистан является суверенной демократической республикой, и оба названия государства ("Республика Узбекистан" и "Узбекистан") равнозначны.

Статья 1 Конституции Республики Узбекистан

Государство выражает волю народа, служит его интересам.

Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами.

Статья 2 Конституции Республики Узбекистан

Народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на её основе. Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией порядке, создание новых и параллельных структур власти являются антиконституционными и влекут ответственность по закону.

Статья 7 Конституции Республики Узбекистан

Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности.

Статья 8 Конституции Республики Узбекистан

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. <https://www.lex.uz/acts/6445147>
2. https://iacis.ru/novosti/parlamenti/v_respublike_uzbekistan_otmechayut_den_konstitutsii
3. <https://constitution.uz/ru/pages/democracy>